

МЎЪЖИЗАВИЙ РЕАЛИЗМДА МЎЪЖИЗА СЕМАНТИКАСИ

Нилуфар МУХАММЕДОВА

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети,
филология фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент

Аннотация. *Мазкур мақола АҚШ ва Ғарб адабиётида шаклланган мўъжизавий реализм контекстида мўъжиза сўзининг маъносини очиқ беришига бағишланган. Адабиётда мўъжизавий реализм атамасининг кириб келиши ва ундаги асосий сўз семантикаси Лотин Америка адибларининг илмий мақолалари асосида очиқ берилган ва мисоллар билан тўлдирилган.*

Калим сўзлар: *мўъжиза, Лотин Америка, миф, ёзувчи, услуб, метод, реализм.*

Abstract. *The following article deals with the analysis of the word magic in the context of magical realism in American and Western literature. Historical background of the term magical realism is explored and the meaning of the word magic is defined based on the articles, essays written by Latin American writers.*

Key words: *magic, Latin America, myth, writer, style, method, realism.*

XX аср жаҳон адабиётида кўплаб баҳс ва мунозараларга сабаб бўлган мўъжизавий реализм ҳозирги кун АҚШ ва Ғарб адабиётида кенг тарқалган ижодий методлардан бири ҳисобланади. Одатда мўъжизавий реализм Лотин Америка адиблари ижодига хос бўлган ижодий метод сифатида талкин қилинади. Мўъжизавий реализмда мўъжиза сўзининг маъноси борасида ҳам Лотин америкалик адиблар биринчилар қаторида баҳс юритдилар.

Мўъжизавий реализм поэтикасида муҳим тушунчалардан бири ҳисобланган “lo real maravilloso” яъни “мўъжизавий реализм”, Лотин америкалик адиб Алехо Карпентьернинг “Шу олам салтанати” (El reino de este mundo, 1949) романи кириш қисмида илк бор тилга олинди. Алехо Карпентьер Лотин Америка маданияти, ҳаёти ҳақида гапирар экан, мўъжиза ҳодисасига алоҳида тўхталиб ўтади. Адибнинг фикрича, мўъжиза қитъа аҳолисининг дунёқарашида, турли маросим ва урф-одатларнинг муҳимлигида кўзга ташланади. “Агар Ғарбий Европа санъатида рақс сеҳр ёки муқаддас маросим сифатида ўз хусусиятини бутунлай йўқотган бўлса, Лотин Америка маданиятида аксини кўришимиз мумкин. Рақсларнинг барча шаклида, ҳоҳ оммавий бўлсин, ҳоҳ яқка рақс бўлсин, биз уларда муҳим маросимни кўрамиз, ҳар бир рақс маълум бир маросимни англатади, деб ёзади адиб роман муқаддимасида [3:52].

Гарчи “мўъжизавий реализм” ўзига хос географик макон сифатида таърифланган бўлса-да, у ўзига хос маданий ва тарихий аурага эга. «Lo real maravilloso» - мўъжизавий реализм афсонанинг бир бўлаги, мифологик дунёқарашнинг алоҳида қисми сифатида шаклланди, бунда мўъжиза, онтологик сирни, унга яқинлашиш жараёнини англатди. Файласуф ва адиб А.Лосев мўъжизавий реализм тушунчасига шундай изоҳ беради: “Мўъжиза деганда биз авваламбор тасодиф ёки бир биридан фарқ қилувчи икки хил оламнинг муносабатлари ва уларнинг тўқнашувини тушунар эканмиз” [4:180]. А.Лосевнинг фикрига кўра, икки олам ўртасидаги диалектик алоқанинг натижасида материяда нарсалар пайдо бўлади, улар том маънода мужассамланади ва ўз визуал кўринишига, шаклига эга бўлади. Мазкур визуалларнинг қанчалик муҳим аҳамиятга эга эканлигини биз уларнинг этимологиясида кўришимиз мумкин. “Мўъжиза” сўзининг

этимологияси лотин тилида “miraculum”, француз тилида “miracle”, генетик негизи “mir-”, инглиз тилида “mirror” – кўзгу, ойна каби сўзлардан келиб чиққан бўлиб, ўзгараётган олам маъноси билан боғлиқдир. Адабиётда ўрта аср театри билан боғлиқ бўлган миракль (мўъжиза) жанри мавжуд бўлиб, бунда айнан мўъжиза сеҳр, сир маъносини ифодалайди. Вақт ўтиши билан мазкур жанр аҳамияти йўқолди, бироқ унинг таъсири XIX-XX асрларда шаклланган символист драмасида кузатилди.

Тасвирий санъатда ижодий метод сифатида шаклланган ва сўнгра адабиётга кириб келган мўъжизавий реализмда миракль, яъни мўъжиза визуал тасвирларда гавдаланди. Мисол сифатида замонавий югослав адиби Славко Яневскийнинг “Миракли” (Мўъжизалар) номли трилогиясини келтириш мумкин. Ўрта асрлар адабиёти жанри мўъжизавий реализмга хос бўлган асарларда жамият гувоҳ бўлган мўъжизалар ҳақидаги сюжетлар наср шаклида қайтадан ўзлаштирилган. Бунда “муқаддас” тушунчаси атрибут ёки сифатдан кўра кўпроқ ишора, аллюзия сифатида кўзга ташланди. Жумладан, Г.Г. Маркеснинг “Юз йил танҳоликда” романида гўзал Ремедиоснинг осмонга кўтарилиши “бокира Мария мўъжизасини” ёдга солади. Аммо, асар қаҳрамонининг кўтарилиши мўъжиза белгиси эмас, аксинча, ўз маъносига, семантикасига қайтишни англатади. Асар сюжетидаги мўъжизанинг маъноси томошада намоён бўлади, яъни гўзал Ремедиос билан бирга дордан оқ чойшабларни олаётган бир гуруҳ аёллар томошаси. Бу эпизоддаги мўъжизавий реализм ҳаракатда кўринадди, бу ҳаракат гарчи “одатий иш ҳаракатларни бузсада, уни сеҳрли, ноодатий техникалар ёрдамида амалга ошириш мумкин” [1:187]. Аёлларнинг Ремедиос билан содир бўлган воқеадан ҳайрон бўлишлари эмас, балки Ремедиос билан учиб кетган оқ чойшаблар ҳақида қайғуришлари характерлидир. Бунда мўъжиза Худонинг ваҳийси ёки сеҳрли куч сифатида қабул қилинмайди, бунда мўъжиза “мўъжиза” сўзининг асл семантик соҳасида амалга оширилади, яъни “томоша қилишга арзигулик” маъносида намоён бўлади. А.Лосевнинг изоҳига кўра “мўъжизага ишонган одамни ҳеч нима қайтара олмайди. Ҳатто “ишонч” сўзи ҳам бунга мос келмайди. У мўъжизани кўради ва унинг мўъжиза эканлигини билади”. [4:187].

Мўъжизавий реализм вакиллари бадиий асар онтологиясини шакллантириш контекстида мўъжиза феноменига мурожаат қилганларнинг биринчиси эмас эдилар. Умуман “мўъжиза” жаҳон адабиётида мавжуд бўлган услуб ва методлар билан таққосланади. Алехо Карпентьер романининг муқаддимасида мўъжиза ва фокус тушунчаларини изоҳлаб ўтади. Адиб учун мўъжиза олам ўзгариши жараёнини англатса, фокус сюрреализмнинг бадиий техникасига асосланган “мўъжиза механикаси” маъносини ифодалайди. Ҳатто адиб сюрреализм вакилларига уларнинг манифестларидан олинган ибора билан мурожаат қилади: “Сиз, кўзи ожизлар, кўра оладиганлар ҳақида ўйласангизчи”. [3:51]. Агар А.Карпентьер яратган мўъжизавий реализм методининг ўзига хос ифодалаш услублари мавжуд бўлса, кейинчалик “мўъжизавий реализм” тушунчасини мавжуд маданий ва адабий анъаналар билан боғлаш муаммоси Лотин америкалик ёзувчи учун муҳим аҳамиятга эга бўлди.

1975 йил Каракаснинг марказий университетиде А. Карпентьер “Барокко ва мўъжизавий реализм” мавзусида туркум маърузалар ўқиди. Адиб маърузада бадиий асар онтологиясининг хусусияти сифатида ўзига хос макон тушунчасини мўъжизавий реализм поэтикаси контекстига киритишга қаратди. Маърузада А.Карпентьер Лотин Америка санъатида шаклланган барокко услуби ҳақида гапирар экан, барокко нарсаларга, буюмларга

ном бериш заруратидан келиб чиқади деб изоҳ берди. Шу билан бирга, барокко замонавий Лотин Америка романининг асосий услуби деб аталди. Мазкур услубнинг белгилари мўъжизавий реализмнинг зарурий шартлари сифатида талқин этилди. Бу эса, А. Карпентьернинг “барокко” сўзида ифодаланган “ғалати”, “ғайриоддий” маъноларига урғу бергани билан изоҳланди.

“Мўъжиза” сўзининг семантикасига оид яна бир иш аргенталик адиб Х.Л.Борхеснинг “Сеҳр ва ҳикоя санъати” номли эссеси ҳисобланади. Эсседа муаллиф бадиий асар ҳақиқатнинг ишончли кўринишини ифодалайди, сўзнинг бадиий ифодасига бўлган ишонч шундай кучга эгаки, унинг таъсирида инсонда барча шубҳалар йўқолади деб ёзади. [2]. Х.Л.Борхес учун ишонч сўзни реал олам сифатида қабул қилишида ётади. Сўзга бўлган бундай муносабат, авваламбор, воқеликни ҳиссий идрок этиш билан боғлиқ бўлиб, сўз ва нарсани аниқлашга интилган мифологик тафаккурга хосдир. Адабиётшунос А.Потебнянинг фикрича, “шундай вақт бўладики, инсон нафақат сўзларни фикрлардан ажрата олмайди, балки, сўзларни ҳам нарсалардан ажрата олмай қоламиз”. [5:206]. Мана шу даврда сўзнинг айтилиши ва нарсага ном бериш жараёнининг ўзи унинг пайдо бўлишига олиб келади деган тасаввурни шакллантирди. Х.Л. Борхес биринчи бўлиб Лотин Америка адабиётида шаклланган мўъжизавий реализм элементларини насрнинг роман, ҳикоя шакллари билан боғлиқ ҳолда кашф этди ва тасвирлади. Ўзининг мўъжизавий реализм концептини яратишда Х.Л. Борхес адабий жанрлар тарихини ўрганадиган, мифологик ва пост мифологик ёндашув тарафдорлари бўлган тадқиқотчиларнинг мифопоэтик оламига яқин эди. [6:282].

Х.Л. Борхес учун романларда мўъжизавий реализмнинг таркибий қисмларини аниқлашда визуал метфора ва инсоннинг кўра олиш ҳиссиёти муҳим саналди. Бунда кўриш ҳиссиёти доминант белгига айланди ва адибнинг романдаги мўъжиза тушунчасини шакллантирди. Мисол тариқасида америкалик ёзувчи Эдгар Понинг “Артур Гордон Пимнинг саргазатлари ҳақида қисса” (1838) асаридага ранг семантикаси борасида Х.Л. Борхес қуйидаги фикрни билдирди: “Эдгар По, оқ рангнинг чексиз ватани бўлган Жанубий Арктикада яшайдиган, анча йил олдин оқ танли одамларнинг босқини ва қор бўронларини бошдан кечирган қабилаларни кашф қилади. Бу қабилалар учун оқ ранг лаънат, бахтсизлик белгисини англатади”. [2]

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш лозим-ки, насрнинг роман ва ҳикоя жанрлари мўъжизавий реализмда ифодаланган “мўъжиза” семантикасини намоён қила оладиган адабий шаклга айланди. Лотин Америка адиблари романларда ўз маданиятининг ва қитъа табиатининг мўъжизасини ярата олдилар. Мўъжизани амалга ошириш учун эса сўзнинг сеҳрли функциясини ярата олишга муваффақ бўлдилар. Мўъжизавий реализм контекстида “мўъжиза” нинг назарий асосларини яратишда янги назарий ва адабий координатларни ишлаб чиқдилар.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Аверинцев С. С. София-Логос: словарь / С. С. Аверинцев. – 2-е изд., испр. – Киев: Дух і Літера, 2001. – 912 с.
2. Борхес Х. Л. Повествовательное искусство и магия / Х. Л. Борхес. – <http://www.bibliomsk.ru/library/global.phtml?mode=10&dirname=borges&filena me=jlb08007.phtml>

3. Карпентьер А. Мы искали и нашли себя: худож. публицистика / А. Карпентьер; [сост. и авт. предисл., с. 5-21, В. Б. Земсков; авт. коммент. Е. В. Огнева]. – М.: Прогресс, 1984. – 415 с.
4. Лосев А. Ф. Вещь и имя. Самое само / А. Ф. Лосев; подгот. текста и общ. ред. А. А. Тахо-Годи и В. П. Троицкого; вступ. ст. А. Л. Доброхотова; коммент. С. В. Яковлева. – С-Пб: Изд-во Олега Абышко, 2008. – 574 с.
5. Потенбня, А. А. Слово и миф / А. А. Потенбня ; Сост., подгот. текста и примеч. А. Л. Топоркова ; Ин-т философии АН СССР ; Филос. о-во СССР. –М. : Правда, 1989. – 623 с.
6. Фрейденберг О. Поэтика сюжета и жанра / О. Фрейденберг. — М.: Лабиринт, 1997. — 448 с.